

UM CONVITE À EXPERIMENTAÇÃO: Reflexões sobre os *Domingos da Criação* no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1971)

PAJEU MOURA, ALEXANDRE

1. Universidade Federal da Bahia. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Rua Caetano Moura, 121, Federação, CEP: 40210-905, Salvador-Bahia. alexandre.pajeu@ufba.br

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo construir uma reflexão sobre as atividades experimentais desenvolvidas no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ) denominadas *Domingos da Criação*, idealizadas por Frederico Moraes enquanto coordenador de cursos do museu em 1971. Foram realizados seis encontros, ocorridos entre janeiro e agosto daquele ano, onde foram propostas investigações sobre materialidades distintas no espaço arquitetônico criado entre o MAM-RJ e seu entorno imediato, no Aterro do Flamengo. As atividades tinham como premissa o caráter experimental – reflexo das novas vanguardas da década de 1960 – a partir da livre possibilidade de exploração dos participantes tanto dos materiais disponibilizados quanto da dimensão pública que atravessava os espaços do museu. Nesse sentido, observar as *manifestações* realizadas nos encontros dominicais permite-nos refletir sobre uma outra forma de apropriação do espaço arquitetônico do MAM-RJ, projetado em 1952 como um símbolo da expansão modernista carioca.

Palavras-chave: MAM-RJ; materialidades; experimentação; espaço arquitetônico.

INTRODUÇÃO

As mudanças no entendimento do papel dos museus na primeira metade do século XX, foram singulares na forma de pensar seus espaços arquitetônicos desde então. O mundo entre guerras e o desenvolvimento da arte moderna impactaram fortemente na concepção dos espaços museológicos. Dessa forma, a criação do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MOMA) em 1929, enquanto um espaço destinado a abrigar a crescente e pouco discutida arte moderna, apresenta-se como um paradigma nas concepções dos museus (MONTANER, 2011).

Desde a sua fundação, e em especial, com a construção da icônica sede no ano de 1939, o museu contribuiu para o estabelecimento do cânone modernista e a difusão da arte moderna para o mundo por parte dos Estados Unidos, construindo uma hegemonia no campo artístico contemporâneo da época. O MOMA, ao propor uma aparente neutralidade do espaço expositivo, com suas galerias de paredes brancas “e estruturas simples da arquitetura moderna forneceram um contexto apropriado para a exibição de arte que enfatizava a simplicidade de significado, a clareza de expressão e a pureza dos ideais” (GRUNNEBERG, 1999, p. 38).

Essa proposta abria possibilidades para os artistas modernos e uma consequente aceitação desses ao novo paradigma expositivo desenvolvido no museu (O'DOHERTY, 2002). O modelo das galerias *cubo branco* difunde-se em todo o mundo, atraindo artistas e promovendo uma grande disseminação das ideologias da arte moderna. Embora a capacidade de difusão dessa proposta por parte do museu tenha sido importante, aparentemente esse formato expositivo não se apresentaria como inovador:

Já era possível encontrar manifestações anteriores do modelo modernista de exposição em museus europeus e em mostras realizadas após a primeira guerra mundial, especialmente na Alemanha. E Alfred Barr Jr. [primeiro diretor] viajou muito pela Europa nesse período. Desse modo, o museu, através de seu diretor, adaptou e refinou essas novas técnicas de disposição, optando pelo que agora é reconhecido como um modo modernista de exibir, às expensas de outros modelos de apresentação, os quais, atualmente, estão majoritariamente esquecidos (GRUNNEBERG, 1999, p. 30, tradução nossa).

Além da função de um museu, o MOMA também cumpria o papel de difusor ideológico do imperialismo dos Estados Unidos, valendo-se da propaganda proveniente da arte moderna, em especial do expressionismo abstrato, no processo de aproximação com países latino-americanos que estavam em processo de crescimento. Nesse contexto, a figura de Nelson Rockefeller - membro de uma das principais famílias fundadoras do MOMA e diretor do museu entre os anos de 1931-1934 - torna-se importante no processo de aproximação com esses países de forma a demonstrar uma hegemonia no cenário cultural, que no caso brasileiro, articula parcerias, apoios a eventos artísticos e a promoção de intercâmbio de artistas modernos (GRUNNEBERG, 1999).

Sua atuação evidencia a estratégia estadunidense do segundo pós guerra – em pleno momento da guerra fria – , de atrair países em franco processo de desenvolvimento, para parcerias econômicas e políticas

(GRUNNEBERG, 1999). Dessa forma, Nelson Rockefeller contribui no processo na criação de instituições artísticas brasileiras como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, bem como as bienais paulistas, a partir da proximidade com grandes *apoiadores* das artes no país como Ciccillo Matarrazo e Assis Chateaubriand (PISANI, 2019).

Com isso, na cidade de São Paulo em 1946, o influente Rockefeller provoca alguns membros das elites brasileiras com a ideia da criação de um museu para a produção modernista no país, resultando em doações de obras de arte modernas para um futuro acervo (CHAIMOVICH, 2018). Assim, em julho de 1948, é fundado o Museu de Arte Moderna de São Paulo, com destaque para o papel da figura do empresário Ciccillo Matarrazo e de sua esposa nesse momento. Resultante de um longo processo de debates, iniciado no início do século XX sobre o lugar da arte moderna no contexto brasileiro, Felipe Chaimovich (2018) menciona que os partidários do modernismo já ocupavam um lugar de destaque na cultura nacional dentro da Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1937, que se consolidaria com a fundação do museu.

Dessa forma, a criação dessas instituições – MOMA e MAM-SP – trazia a importante “missão de enfrentar o desafio do moderno enquanto objeto museológico” (CHAIMOVICH, 2018, p.15). Além disso, outros desafios se fizeram presentes desde o momento de criação de instituições que se dedicavam à arte moderna, que são relevantes para reconhecer esse interessante *paradoxo* no campo artístico:

À semelhança do MoMA, é possível entender o conflito fundamental que tem mobilizado e alimentado o MAM [São Paulo] desde a sua fundação[...], sendo tal conflito presente em qualquer museu de arte moderna: a tensão entre o desafio da contemporaneidade e o colecionismo de obras datadas. [...] O paradoxo fundador do MoMA está no confronto entre o projeto de circunscrever o programa de exposições à produção dos últimos cinquenta anos e a função de manter uma coleção de obras que, gradativamente, terão mais do que essa idade: partes da coleção deixariam, então, de ser modernas à medida que o tempo passasse? (CHAIMOVICH, 2018, p.16-17).

A criação do MAM-SP apresenta-se como fundamental para a recepção da influência dos Estados Unidos no que se refere à arte moderna no contexto brasileiro. Em meio a esses desafios de entendimento do que seria esse moderno, observa-se que o país ainda fortemente influenciado pelo academicismo artístico, ainda tem um processo longo até uma absorção dessas manifestações em um contexto mais ampliado. Contudo, o paradigma expositivo difundido pelas galerias do MOMA, começa a se deparar com algumas repulsas a partir da década de 1950, e com maior intensidade nos anos 1960.

NOVAS MANIFESTAÇÕES: LIMITES E POSSIBILIDADES

Atrelado a um contexto político do segundo pós-guerra, uma nova geração de artistas questiona o papel das instituições assim como o espaço expositivo asséptico das galerias e museus modernos. O desenvolvimento de uma crítica sobre o modernismo mercantilista que constitui esse modelo de museus, bem como a rígido

e fechado discurso acerca da arte moderna, apontaram novas possibilidades de produção no campo das artes visuais daquele momento (GRUNNEBERG, 1999).

Com isso, a arte contemporânea desenvolveu-se como alternativa no campo artístico a partir de um aparente desprendimento de tipologias, explanações e dos paradigmas que tinham formado a arte até o moderno, para se assumir como uma prática social de expressões mais fluidas e até mesmo mais próximas da realidade da sociedade que se configurava por profundas modificações na década de 1960. Dessa forma, podemos perceber uma mudança nos regimes que comandariam as dinâmicas conectadas à arte: o do consumo, que se relaciona propriamente à arte moderna, e o da comunicação, que se associa à arte contemporânea (CAUQUELIN, 2005).

Essa nova *manifestação* artística instigava dessa forma, uma ruptura primordial do entendimento das obras de arte, compreendendo-as não como objetos imaculados e intocáveis, mas sim resultado de um processo artístico que em muito evidenciava práticas experimentais e processos empíricos, que permitiam uma reflexão dessas produções (SARDO, 2010).

Acompanhando esse movimento de novas possibilidades no campo das artes, na cidade do Rio de Janeiro também é fundado um museu dedicado à produção moderna no mesmo ano que São Paulo. A arte moderna conectaria também esses dois museus de forma a demonstrar o profundo interesse pela relação entre a ideia de desenvolvimento cultural e econômico do segundo pós-guerra com os vários *modernos*. Vale ressaltar que nos anos 1950, existia uma precariedade do alcance das artes plásticas no contexto carioca, sendo que as primeiras galerias de arte foram inauguradas apenas em 1960 (NOBRE, 1999). Essas articulações artísticas costumavam ser restritas a poucos grupos, pertencentes a pequenas elites que realizavam trocas e exclusivas exposições em alguns halls de hotéis de luxo ou loja de móveis (NOBRE, 1999).

Além disso, percebe-se que as concepções de arte que deram origem ao MAM-RJ, possuem uma série de apropriações inconsistentes desse *moderno* para o que de fato viria a se desenvolver ao longo dos anos. Mario Pedrosa, ao explicar sobre o contato do público carioca com obras de arte nos anos 1950, pontuou que não apenas na capital carioca, mas como em todo o Brasil, a arte era entendida como um “fenômeno recente, para não dizer recentíssimo”. Além disso, ele aponta que que “até dez anos atrás, digamos, tratava-se de coisa convencional, e tudo se limitava a meia dúzia de nomes estrangeiros (PEDROSA, 1981, p. 120)”.

Apesar de ainda não bem reconhecido pela população brasileira, o MAM-RJ trouxe como pressuposto uma aparente desvinculação “da arte clássica, do tradicional modelo museológico europeu” (NOBRE, 1999, p. 73), Embora, o museu tenha se instalado provisoriamente no ano de 1952 no edifício do Palácio Capanema, considerado um expoente modernista na capital carioca, segundo Ana Luiza Nobre (1999), eram poucos os

registros da participação de arquitetos modernistas nesse período inicial, até a construção de uma sede própria (NOBRE,1999).

A construção da sede do MAM-RJ se deu como consequência do sucesso das mostras que ocorreram nas sedes provisórias – primeiramente no edifício do Banco Boavista e posteriormente no Palácio Gustavo Capanema. Esse longo processo se deu a partir da articulação da diretoria do museu – que em 1952 passou a ser formada por uma sociedade civil – e teve a contribuição importante de figuras como Carmem Portinho e Niomar Moniz Sodré. Essas duas profissionais destacaram-se nas negociações políticas com o prefeito João Carlos Vital para a conquista de um terreno para a implantação da nova sede do museu (NOBRE, 1999).

Embora esse terreno estivesse localizado então nas águas da Baía de Guanabara – e estivesse à espera de aterro que seria fornecido pelo desmonte do morro de Santo Antônio, iniciado em 1950 – sua localização era extremamente privilegiada, no centro da cidade, área do futuro parque do Flamengo, com uma vista singular das montanhas da capital carioca (PORTINHO, 1999; NOBRE, 1999) (Figura 1).

Figura 1. Aterro do Flamengo

Fonte: Marcel Gautherot, 1966

Dessa forma, o arquiteto Affonso Eduardo Reidy, que trabalhava para a prefeitura carioca, desenvolve em 1953 o projeto da nova sede do MAM-RJ. Uma proposta arquitetônica que dialogava com as recentes modificações dos espaços expositivos, conforme mencionado pelo próprio arquiteto:

Nos últimos 40 anos modificou-se muito o conceito do museu, que deixou de ser um organismo passivo para assumir uma importante função educativa e um alto significado social, tornando acessível ao público o conhecimento e a compreensão das mais marcantes manifestações da criação artística universal e proporcionando um treinamento adequado a um contingente de artistas que, perfeitamente integrados no espírito de sua época, poderão influir decisivamente na melhoria dos padrões de qualidade da produção industrial (BONDUKI, 1999, p. 164)

Nesse sentido, o projeto desenvolvido por ele, refletia uma aparente transformação da noção do espaço arquitetônico com a adoção dos pontos da arquitetura moderna sendo aplicados no desenvolvimento do conjunto proposto. Ao conceber uma estrutura de extrema flexibilidade no uso dos espaços, o arquiteto acompanhava as novas proposições dos espaços expositivos que eram considerados mais fluentes do que aqueles mais confinados, bastante questionados pelo modernismo (BONDUKI, 1999). Em certa medida, esse espaço refletia um período de extrema ebulição cultural e grandes investimentos no processo de modernização do país, especialmente das estruturas sociais e políticas (COELHO, 2011). Dessa forma, o arquiteto promove não apenas um espaço expositivo, mas um complexo arquitetônico, conforme descrito por Carmem Portinho:

Assim, o meu gabinete na prefeitura, no departamento de habitação popular, ficou sendo um prolongamento do museu. Foi lá que nasceu o traçado do futuro MAM carioca. Reidy iniciou seus estudos do projeto, que previa três grandes blocos intercomunicantes: Exposição, Escola e Teatro, sem interferir na deslumbrante paisagem ao seu redor. Os jardins em torno do museu, seriam mais uma vez planejados por Roberto Burle Marx, parceiro de Reidy em outros projetos e com quem gostava muito de trabalhar (PORTINHO, 1999, p. 171).

De acordo com Carmem Portinho – engenheira que também estava à frente da equipe de execução do projeto – a construção foi um grande desafio devido às condições estruturais do terreno bem como a grandiosidade da obra e a recente realização do aterramento da área (BONDUKI, 1999). As variantes estruturais sempre estavam em processo de monitoramento técnico, além disso, o rigor do projeto arquitetônico de Affonso Reidy, atribuía ainda mais uma singularidade e complexidade ao projeto (BONDUKI, 1999).

Em 1958, o bloco destinado à escola é inaugurado e passa a ser a sede do MAM-RJ até o ano de 1967, quando o pavilhão expositivo do museu foi concluído. Nesse momento, o museu já se consolida como um grande polo de arte de vanguarda do país, atravessado por importantes artistas e exposições como *Opinião 65* e *Nova Objetividade Brasileira*. Essa geração de artistas tinha como pretensão confrontar não somente o mercado de arte, mas principalmente, as estruturas políticas e sociais de um país em pleno regime de ditadura militar, através de trabalhos que tinham como base o experimentalismo e o entendimento das vanguardas artísticas no contexto brasileiro.

POR UMA ARTE EXPERIMENTAL

O processo de construção do MAM-RJ está inserido em um período histórico do país marcado por uma intensa urbanização das cidades brasileiras, em franco processo de industrialização, além de uma melhoria nas questões democráticas nacionais a partir da constituição de 1946. Contudo, durante o mandato do presidente João Goulart, em 1964, o país passava por uma onda de polarização política entre a população o que contribuiu para uma derrubada do governo como consequência do apoio de setores mais conservadores da sociedade; assim se instituiu o início do período da ditadura militar e a suspensão da república democrática brasileira (DELGADO, 2010).

Desde sua origem, o museu tinha enquanto proposta a articulação com as novas manifestações artísticas em processo de ascensão, que naquele contexto, apontava para o *moderno*. Contudo, na década 1960, essa grande narrativa foi questionada; dessa forma, difundiu-se no circuito artístico uma reflexão sobre qual o papel da arte em um contexto marcado por constantes mudanças de paradigmas e de reconstruções de sentido na cena das artes plásticas (CARTAXO, 2009).

Nesse sentido, é importante mencionar como se davam as relações entre os artistas e o MAM-RJ. Em certa medida, o museu promovia uma espécie de vínculo entre o mercado recente de arte no Rio de Janeiro, a produção artística e as instâncias culturais. Em contrapartida, os artistas gozavam de uma mediação do museu para o reconhecimento e a circulação das suas produções num circuito institucional em franco processo de consolidação (NOBRE, 1999).

Embora essa mediação existisse, não estava isenta uma crítica a essa mesma instituição bem como o momento político de forte censura da ditadura militar. A exposição coletiva Opinião 65¹, inaugurada em agosto de 1965, traz um pouco desse tensionamento. Apoiada pelo museu, essa exposição foi considerada um marco por um rompimento com a arte abstrata e uma crítica, em certa medida velada, à repressão da ditadura militar (STRECKER, s. d.). Na exposição, o artista Hélio Oiticica apresentou seus *parangolés* vestindo ritmistas da comunidade da Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira, dentro do museu ao ritmo de samba. Sua proposição acabou provocando a expulsão do recinto², mesmo assim continuou a apresentar sua

¹ O nome da exposição fazia referência a um musical estrado no Teatro de Arena do Rio de Janeiro em dezembro de 1964. Dirigido por Augusto Boal, com Zé Kéti, João do Vale e Nara Leão, o show trazia uma série de canções que teciam críticas diretas à ditadura militar brasileira, dentre elas a música de Zé Kéti, *Opinião*, uma crítica pública à política de remoção de favelas efetivada por Carlos Lacerda (NOBRE, 1999). É importante mencionar que o musical é considerado uma das primeiras manifestações culturais contra a ditadura militar brasileira, que teve o Ato Institucional 5(AI-5) implementado com medidas mais rígidas de censura, no mesmo mês de estreia do show.

² Segundo depoimento de Carlos Vergara, artista que também fazia parte da exposição *Opinião 65*: “Meu querido Hélio estava de mangueirense, como passista, com os outros colegas dele, com sambistas, com gente da bateria, e eles foram proibidos de entrar”. Ele também pontua: “A música estava lá fora [área externa do MAM-RJ]. Fomos Antônio (Dias), Gerchman, eu e mais algumas pessoas sair para acompanhar. Porque era evidentemente, ao nosso ver, uma forma de levantar o museu para uma atualidade que o museu estava se recusando. A Opinião 65 foi feita justamente para quebrar as convenções” (STRECKER, s. d.).

manifestação no lado de fora do museu, nas imediações do prédio expositivo – ainda em construção – depois de acusar incisivamente a direção do museu de racismo (NOBRE, 1999).

Com essa atitude, o artista tensionava a concepção do que viria a ser essa arte dita *moderna* para os representantes do MAM-RJ além de levantar um questionamento sobre essa *renovação* artística que esse museu proclamava, visto que não acolhia “produções que exigissem um envolvimento, uma atitude mesmo, além do puro deleite visual (NOBRE, 1999, p.112)”.

A partir desses tensionamentos podemos perceber que o projeto moderno brasileiro ajudou no processo invenção de uma identidade brasileira, mesmo com algumas limitações, visto que ele não disponibilizou o aparato técnico mais adequado para lidar com um mundo atravessado pela globalização e a cultura de massas no processo de invenção desse Brasil (COELHO, 2013).

Os anos 60 são atravessados por uma enxurrada de proposições que chegaram a um processo que pode ser entendido como exaurido de discussão sobre essas dimensões dicotômicas entre local e global, ou mesmo popular e o massificado. Nesse sentido, os anos 70, apontam para um momento de refundação do campo cultural brasileiro a partir das artes visuais conforme apontado por Frederico Coelho (2013):

[...]o suposto vazio dos anos 1970, quando estudado de perto, torna-se radicalmente o seu contrário. [...]podemos entender a explosão de eventos e grupos que passaram a ampliar o raio de ação de seus fazeres para fora de tudo que ganhasse o caráter “oficial” ou “mercadológico”. Sem abraçar o estabelecido, poetas, músicos, cineastas, atores, designers e artistas visuais apostaram em novas formas de produção dos seus trabalhos. Foi uma época em que eram necessárias novas linguagens que rompessem com a necessidade supostamente obrigatória de seguir o que o discurso oficial ou as tendências do mercado sugeriam a eles (COELHO, 2013, p. 9).

Dessa forma, em meio a um momento de massificação cultural, os artistas vislumbravam no experimental como possibilidade de sobrevivência ao aderir a possíveis propostas que investissem na precariedade criativa e na invenção de novas proposições dentro do campo das artes visuais. O MAM-RJ se apresenta como o museu que articulava essa dita *arte experimental*, evidenciada pelas proposições entre educação e arte, e em especial a partir da inserção do crítico de arte Frederico Moraes juntamente com artistas como Cildo Meireles, Luiz Alphonso e Guilherme Vaz, que criaram a *Unidade Experimental* em 1969 (COELHO, 2013). O projeto tinha objetivos que entendiam a realização de experiências em níveis culturais diversos enquanto fundamental para “explorar ao máximo a capacidade lúdica do ser humano” (MORAIS, 2017, p. 237).

Nesse período, a participação de artistas dentro dos debates sobre a instituição em funções executivas como grupos culturais, comitês e enquanto *professores* dos cursos oferecidos pelo museu, contribuiu para o desenvolvimento de uma singularidade a esse momento, que refletiu em novas formas de compreender o espaço arquitetônico idealizado por Affonso Reidy. Com isso, podemos perceber que essa aproximação entre

artistas e sociedade, a partir da formação educacional proposta pelos *cursos* do museu, fica evidente uma *aposta* no experimentalismo enquanto ferramenta investigativa desse espaço criado pelo arquiteto.

O QUE CABE EM UM DOMINGO?

O crítico de arte Frederico Moraes assume a coordenação de cursos do MAM carioca em 1969, contudo, suas proposições acerca das possibilidades de tensionamento entre arte e cidade já vinham sendo idealizadas desde algumas experiências anteriores. Enquanto colunista do jornal carioca *Diário de Notícias* , ele promoveu uma série de atividades que tensionavam as dimensões: arte, cidade e educação.

A iniciativa *Arte no Aterro: Um mês de arte pública* (Figura 2), realizada no Aterro do Flamengo em julho de 1968, já sinalizava algumas das intenções dele anos mais tarde no MAM-RJ. Ao organizar um evento de caráter participativo, proposto com artistas brasileiros em contato direto com o público tanto a partir de exposições de produções artísticas ao ar livre, quanto *manifestações* que tensionavam linguagens diversas como artes plásticas, música, cinema, moda e música, Frederico Moraes tensionava o público a perceber as possibilidades lúdicas da arte em contato com a cidade do Rio de Janeiro (MORAIS, 2017a, p. 267).

Figura 2. 5ª Exposição do Poema Processo durante o evento *Arte no Aterro: Um mês de arte pública*
Fonte: Roberto Moriconi, 1968

É importante perceber que a aproximação entre o público e as manifestações artísticas era algo fundamental na proposta do crítico. Em sua coluna ele ressalta a liberdade que existia na proposta dessa arte pública, onde os participantes poderiam ter um papel ativo inclusive em intervenções sobre esses trabalhos:

[...]o público carioca poderá assistir e participar de várias manifestações de arte, que serão levadas a efeito pelos mais significativos artistas brasileiros. [...] E o público será convidado não só a ver poemas sem palavras, mas também a fazê-los ou cocriá-los com seus autores, abrir urnas onde encontrará desenhos e perguntas, vestir capas parangolés ou reviver sua própria criação rompendo – após entrar- em cubos/ovos. (MORAIS, 2017a, p. 267).

Dessa maneira, observa-se que o entendimento dele de arte pública vai ao encontro daquele movimento de reflexão do papel da arte e dos espaços que às abrigam. Esse movimento de revisão já vinha ocorrendo em outros países e reverbera no Brasil principalmente por meio de críticos de arte ou mesmo artistas de vanguarda. O entendimento de uma outra possibilidade de relação entre artistas, público e o espaço expositivo é tensionado na proposição de Frederico Moraes de maneira a promover novas possibilidades de elaboração ou mesmo de subversão de possíveis hierarquias e consensos dos trabalhos desenvolvidos/propostos durante esse evento³.

Ao publicar o *Plano-Piloto da futura cidade lúdica*⁴, o crítico Frederico Moraes organiza essas ideias a uma espécie de manifesto que reforçava o lazer enquanto atividade criadora defendendo que a “cidade é o museu” (MORAIS, 2017b, p. 270). Nesse sentido, a partir de sua atuação enquanto coordenador dos cursos do museus, a articulação com artistas diversos e a criação de novos *cursons* – oferecidos em outros princípios desde a *Unidade Experimental* – foram propostos os encontros denominados *Domingos da Criação*.

Figura 3. Interação dos participantes com o espaço arquitetônico do MAM-RJ durante o *Um domingo em papel*
Fonte: Ronald Theobald, 1971

³ Vale mencionar que Frederico de Moraes, também desenvolverá na cidade de Belo Horizonte em 1970 dois eventos simultâneos e interligados que apresentam propostas artísticas de vanguarda: a manifestação *Do corpo à terra*, realizado no Parque Municipal da cidade, e a exposição “Objeto e participação”, no Palácio das Artes. Mais informações ver em: GOGAN e MORAIS (2017); MORAIS (1975).

⁴ Comunicação apresentada por Frederico Moraes em 1970 no IV Colóquio da Associação Brasileira de Museus de Arte, na cidade de Belo Horizonte, onde ele propôs a criação do museu de Arte Pós-Moderna onde a atividade criadora teria papel central, estabelecendo assim uma nova mentalidade museológica. Mais informações ver em: GOGAN e MORAIS, 2017, p. 269)

Apresentados enquanto “manifestações de livre criatividade com novos materiais” (MORAIS, 2017c, p. 239) caracterizavam-se por uma série de seis eventos que ocorreram entre os meses de janeiro e agosto de 1971 na área externa do museu (Figura 3); a cada domingo, uma materialidade era investigada coletivamente por todo o público participante. Os encontros foram concebidos como uma extensão dos *courses* oferecidos pelo museu e estavam previstos apenas nos dois domingos do período de férias – um em janeiro e outro em fevereiro. Entretanto, a grande repercussão e adesão do público fez com que os encontros fossem prorrogados até agosto de 1971 (MORAIS, 2017c, p. 239).

Figura 4. Materialidades espalhadas pelas rampas do museu durante *O domingo por um fio*

Fonte: Beto Felício, 1971

Um domingo de papel, *O domingo por um fio* (Figura 4), *O Tecido do domingo* (Figura 5), *Domingo terra a terra* (Figura 6), *O som do domingo* e *O corpo a corpo do domingo* possibilitaram uma expansão do espaço arquitetônico proposto por Reidy, entendido como singular para as investigações coletivas que foram realizadas pelos participantes. A proposta dessas manifestações explorava o potencial investigativo dessas materialidades sobre o espaço externo do MAM-RJ, e evidenciava outras camadas do contexto brasileiro daquela época, conforme apontado por Jéssica Gogan (2017):

A ideia era demonstrar que qualquer material poderia ser usado para fazer arte e também posicionar uma subversão antropofágica, em que o uso do lixo como material criativo faria uma crítica à industrialização subvertendo a imagem instável de uma nação em desenvolvimento com uma promoção da precariedade (GOGAN, 2017, p. 257)

A partir da parceria junto a indústrias e empresas da época com o museu, por intermédio do Frederico Moraes, foram fornecidos ao público materiais diversos a cada encontro dominical - papéis, restos de bobinas de madeira, caixas velhas, fios de barbantes, retalhos de tecidos, terra, areia, brita, dentre outros, foram explorados a exaustão (MORAIS, 2017c).

Os materiais ficavam disponíveis no pavimento térreo do museu e eram espalhados pelos próprios participantes em todas as áreas abertas do MAM-RJ. As proposições artísticas criadas pelo público integravam e problematizavam a própria estrutura arquitetônica; pilares, rampas e jardins do museu foram ressignificados de diversas formas. Ao promoverem outros usos os participantes deixavam marcas, ainda que efêmeras, mas extremamente potentes ao demonstrarem seu entendimento de arte no espaço do museu.

Figura 5. Proposição artística nas rampas do MAM-RJ durante *O tecido do domingo*
Fonte: Beto Felício, 1971

Figura 6. Proposição artística a partir dos pilares do museu em *O Domingo terra a terra*
Fonte: Raul Pedreira, 1971

Assim, a cada domingo, o espaço do museu foi reconfigurado a partir da inserção desses elementos e principalmente, de usos – muitas vezes improváveis – da estrutura arquitetônica do MAM-RJ. Articulando

possibilidades de criação no espaço arquitetônico expandido do museu, bem como usos e releituras desse espaço; a noção de liberdade propositiva e investigativa foi o motor dessas experiências. Frederico Moraes reafirma a potência estética desses materiais e os situa com o momento brasileiro do início da década de 1970:

Todo e qualquer material, inclusive o lixo industrial e os resíduos do consumo, pode ser tratado esteticamente. [...]O nada dos países emergentes contra o tudo dos países afluentes. Fazer da miséria nossa principal riqueza. Se necessário usando o próprio corpo como motor da obra (MORAIS, 2017c, p. 242)."

Vale mencionar que dois últimos encontros - *O som do domingo* (Figura 7) e *O corpo a corpo do domingo* (Figura 8) - o museu não forneceu qualquer material para o público. Nesses dois últimos domingos, a instituição ofereceu *apenas* o espaço externo do museu para que os participantes interagissem com o espaço arquitetônico. Nesse sentido, observa-se que a proposta invertia o entendimento de *materialidades* dissociando-as de um mero *materialismo*.

A proposta desses dois *Domingos* estimulava uma apropriação dos sons e os corpos dos participantes enquanto *materialidades* investigativas de criação. É importante perceber a relação entre os participantes e o espaço arquitetônico do museu se deu de maneira mais intensa e íntima nesses dois encontros Segundo Frederico Moraes (2017c, p. 244), os próprios participantes trouxeram seus instrumentos sonoros, suas vozes, gritos e, em particular, seus corpos de maneira a investigar todas as escalas do espaço arquitetônico do MAM-RJ. A dimensão de liberdade criativa compartilhada pelo crítico de arte, vai ao encontro do espaço projetado por Reidy de forma que percebemos outros usos, possibilidades e alargamentos da ideia de museu tão defendida pelo arquiteto (BONDUKI, 1999).

Figura 7. *O som do domingo*
Fonte: Beto Felício, 1971

Figura 8. O corpo a corpo do domingo

Fonte: Raul Pedreira, 1971

As *manifestações* evidenciaram a inserção do espaço arquitetônico proposto por Affonso Reidy na paisagem carioca da Baía de Guanabara (Figura 9). A adoção de volumes em que a horizontalidade e as materialidades adotadas pelo arquiteto, bem como a inserção paisagística dos jardins projetados por Burle Marx, contribuíram para o diálogo entre cidade, paisagem e museu. As soluções arquitetônicas propostas pelo arquiteto refletem seu desejo em proporcionar um espaço museológico que se propusesse a “assumir um programa não hierárquico” (GOGAN, 2017, p. 251), tensionando assim a relação entre a instituição e a própria estratificação social que ficou mais evidente a cada *Domingo*.

Figura 9. Relação visual do museu com a paisagem natural

Fonte: Acervo MAM-RJ, 1961

Outro ponto importante mencionado por Frederico Morais em relação à proposta arquitetônica do MAM-RJ se dava pelo reconhecimento da flexibilidade e versatilidade dos espaços propostos por Affonso Reidy em um conceito aberto, onde os blocos foram dispostos de forma a criar outras possibilidades ao conjunto arquitetônico proposto. O crítico também aponta como esse museu se distingue dos demais, sendo entendido como um museu para o futuro contando com uma distinta percepção que não se configurava como “um grande mausoléu de obras de arte” (MORAIS, 2017d, p. 277). Dessa forma percebemos então um certo alinhamento entre a concepção do crítico de arte e o pensamento de Reidy desenvolvido no início dos anos 1950:

A nova arquitetura museológica, portanto, não pode prescindir de espaços amplos, nos quais todos os sentidos possam ser mobilizados, da mesma forma como os elementos básicos – a terra, a água, o fogo e o ar – possam ser revividos e reaprendidos, em uma nova cartilha sensorial. Só assim o museu poderá reeducar a sensibilidade do homem, reorientá-lo no sentido de sua criatividade e espontaneidade[...]. (MORAIS, 2017d, p. 278)

Em sua visão, Frederico refere-se à localização do museu, na área do Aterro do Flamengo, como estratégica e relevante para a possibilidade de acesso dos moradores do centro da cidade e de áreas adjacentes (MORAIS, 2017c, p. 239). Dessa maneira, fica claro que todo o longo processo de negociação por parte da figura de Carmem Portinho e Niomar Moniz Sodré refletiu em resultados concretos à incorporação tanto do MAM-RJ à dinâmica urbana da cidade, quanto dos encontros dominicais propostos por Frederico Morais.

As atividades realizadas nos *Domingos* aproximam-se com a ideia de lúdico apontada pelo movimento da *internacional situacionista* enquanto estratégia crítica à sociedade do consumo no início da década de 1960. Algumas semelhanças à proposição de Frederico Morais com essas atividades aos domingos podem ser percebidas nas proposições deste movimento, como um radical retorno do caráter urbano, promovendo novas formas de percepção artística e apropriação das cidades (LEAL, 2019). De certa forma poderíamos perceber elementos em comum desses *encontros* enquanto *situações*, de forma a romper com a mercantilização da cultura, ao mesmo tempo que reivindica a inserção do caráter lúdico ao cotidiano.

Além disso, a noção de ateliês foram ampliadas com a proposta dos *Domingos*, de maneira a estimular o ainda senso criativo dos participantes, bem como promover uma aproximação com o espaço arquitetônico do MAM-RJ. Morais reforça esse aspecto ao apontar que “todas as pessoas são inatamente criativas, independentemente de sua origem étnica ou situação social, econômica ou cultural” (MORAIS, 2017c, p. 242). Os *Domingos da Criação* se davam nessa direção, a partir do entendimento da cidade como “extensão natural do museu de arte” (MORAIS, 2017b, p. 270) no qual deveria se tornar o reduto de várias proposições e investigações, necessitando apenas a existência de professores e alunos para a realização do ensino de arte, para ele as propostas seriam desenvolvidas de acordo com o espaço e as materialidades disponíveis (MORAIS, 2017b; 2017c).

CONSIDERAÇÕES FINAIS. OUTROS *DOMINGOS*, OUTRAS *TESSITURAS*

As experiências desenvolvidas nos *Domingos da Criação* evidenciam o entendimento de que o espaço museológico deveria romper os limites físicos das galerias assépticas e enclausuradas dos museus de arte moderna. A contribuição do crítico de arte Frederico Moraes é singular neste processo de rompimento das estruturas artístico-expositivas a partir do entendimento da cidade enquanto espaço de possibilidades lúdicas.

Em certa medida, as *manifestações* propostas por ele em 1971 vão de encontro ao entendimento de uma *outra* relação entre arte, público e espaço como idealizado por Reidy no início do projeto em 1953. No memorial descritivo do projeto do museu, percebemos que o arquiteto entende o potencial educacional da arte como fundamental para ser incorporada ao projeto do MAM-RJ. A menção de uma Escola Técnica de Criação, aponta para o entendimento de Reidy para a necessidade de uma estrutura educacional que também acompanhasse as modificações do papel dos museus. Nesse sentido, observa-se que a menção da palavra *criação*, já sinalizava as intenções do arquiteto ao desenvolver esses espaços.

Criatividade, inovação e cidade foram elementos latentes ao projeto arquitetônico, de forma a corroborar que Reidy havia feito esse museu de fato, para o futuro. Dessa forma, se vivemos esse *futuro* ao transitarmos pela região do MAM-RJ em um domingo, encontramos os espaços externos do museu sendo ressignificadas e apropriadas por um grande número pessoas que atualizam as práticas de experimentalismo e espontaneidade das *manifestações dos Domingos da criação*.

Ao observar jovens artistas, performers, coletivos de dança em frente às esquadrias que fazem o fechamento de grande parte do bloco expositivo do museu, é possível perceber um pouco do entendimento desse *moderno* no cotidiano da cidade do Rio de Janeiro na contemporaneidade. Ao serem vistas não apenas enquanto um elemento arquitetônico, esses jovens ressignificam essas superfícies enquanto grandes espelhos que balizam movimentos, gestos e criações a cada domingo.

REFERENCIAS

BONDUKI, Nabil (ORG.). **Afonso Eduardo Reidy**. Lisboa: Editorial Blau/Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1999.

CARTAXO, Zalinda. Arte nos espaços públicos: a cidade como realidade e a dimensão crítica da arte. **O Percevejo**. Rio de Janeiro, v. 1, p. 1-16, jan./jun. 2009.

CAUQUELIN, Anne. **Arte Contemporânea**. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

CHAIMOVICH, Felipe. Permanecer moderno: o desafio da contemporaneidade. *In*: MAGALHÃES, Ana *et al.* **MAM 70**: MAM e MAC USP. São Paulo: MAM-SP, 2018.

COELHO, Frederico (ORG.). **Museu de Arte Moderna Rio de Janeiro. Architecture and Construction.** Rio de Janeiro: Cobogó, 2011.

COELHO, Frederico. Uma história necessária. *In:* LOPES, Fernanda. **Área Experimental: Lugar, espaço e dimensão do experimental na arte brasileira dos anos 1970.** São Paulo: Prestígio editorial, 2013.

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O Governo João Goulart e o golpe de 1964: memória, história e historiografia. **Tempo.** v. 14, n. 28, pp. 123-143, jun. 2010. Disponível em: <https://bityli.com/idIH5>. Acesso em: 10 abr. 2021.

GOGAN, Jessica. Frederico Moraes, os domingos da criação e o museu-liberdade. *In:* GOGAN, Jessica; MORAIS, Frederico (ORG.). **Domingos da Criação: uma coleção poética do experimental em arte e educação.** Rio de Janeiro: Instituto Mesa, 2017.

GRUNNEBERG, Christoph. The modern art museum. *In:* BARKER, Emma. **Contemporary Cultures of Display.** New Haven: Yale University Press, 1999.

LEAL, André. Da cidade lúdica aos Domingos da Criação: a constelação Frederico Moraes. **Revista Poiésis,** v. 20, n. 33, p. 413-434, jun. 2019.

LOPES, Fernanda. **Área Experimental: Lugar, espaço e dimensão do experimental na arte brasileira dos anos 1970.** São Paulo: Prestígio editorial, 2013.

MONTANER, Josep Maria. **Depois do movimento moderno: arquitetura da segunda metade do século XX.** Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

MORAIS, Frederico. **Artes Plásticas: a crise da hora atual.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

_____. Apocalipopótese no Aterro: arte de vanguarda levada ao povo. *In:* GOGAN, Jessica; MORAIS, Frederico (ORG.). **Domingos da Criação: uma coleção poética do experimental em arte e educação.** Rio de Janeiro: Instituto Mesa, 2017a.

_____. Plano-piloto da futura cidade lúdica. *In:* GOGAN, Jessica; MORAIS, Frederico (ORG.). **Domingos da Criação: uma coleção poética do experimental em arte e educação.** Rio de Janeiro: Instituto Mesa, 2017b.

_____. Cronocolagem: Os domingos da criação. *In:* GOGAN, Jessica; MORAIS, Frederico (ORG.). **Domingos da Criação: uma coleção poética do experimental em arte e educação.** Rio de Janeiro: Instituto Mesa, 2017c.

_____. O museu e a reeducação do homem. *In:* GOGAN, Jessica; MORAIS, Frederico (ORG.). **Domingos da Criação: uma coleção poética do experimental em arte e educação.** Rio de Janeiro: Instituto Mesa, 2017d.

NOBRE, Ana Luiza. **Carmen Portinho.** Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.

PEDROSA, Mario. **Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília.** São Paulo: Perspectiva, 1981.

PISANI, Daniele. **O Trianon do MAM ao MASP. Arquitetura e política em São Paulo (1946-1968)**. São Paulo: Editora 34, 2019.

PORTINHO, Carmen. **Por toda minha vida**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999.

SARDO, Delfin. **Dicionário Crítico de Arte, Imagem, Linguagem e Cultura**. Verbete Arte Contemporânea. Fundação Cêa Parque, 2008. Disponível em: <https://bityli.com/QRJim>. Acesso em: 26 jan. 2021.

STRECKER, Marión. **Parangolé em Opinião 65**. s. d. Disponível em: <https://bityli.com/SXsm3>. Acesso em: 10 abr. 2021.